

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10946208>

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИКОВ В ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА

Каххарова Дилоро Жамолиддиновна
Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна

Ташкентский государственный стоматологический институт

nigina.mf@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Одной из наиболее распространенных инфекций ротовой полости у человека является кандидоз полости рта, который относится к оппортунистическим инфекциям (Carla Garcia-Cuesta, Maria Gracia Sarrión Pérez, Jose V Bagan, 2014). Кандидоз вызывается чрезмерным ростом грибов рода *Candida*, главным образом *Candida albicans*, который обладает способностью образовывать биопленки и гифы, а также продуцировать гидролитические ферменты и кандиализин (Patel M., 2022). Грибы этого рода относятся к условно-патогенным возбудителям, что означает, что они, как и бактерии, являются частью естественной микрофлоры полости рта, но, как и в случае с бактериями, изменение сбалансированной микрофлоры может привести к инфекциям и болезни (Sankari SL, Gayathri K, Balachander N, 2015). Известно, что курение, наличие протезов в полости рта, кариес, диабет и лечение рака являются факторами, ускоряющими процесс заболевания (Patel M., 2022). В настоящее время известен широкий спектр методов лечения данной патологии. Настоящее исследование предлагает усовершенствование имеющихся методик лечения, подбирая наиболее подходящие в каждом конкретном случае.

Ключевые слова: кандидоз полости рта, пробиотики, противогрибковые препараты, молочница, *Candida albicans*.

ABSTRACT

One of the most common oral infections in human is oral candidiasis, which is an opportunistic infection (Carla Garcia-Cuesta, Maria Gracia Sarrión Pérez, Jose V Bagan, 2014). Candidiasis is caused by the overgrowth of fungi of the genus *Candida*, mainly *Candida albicans*, which has the ability to form biofilms and

hyphae, as well as produce hydrolytic enzymes and candidalysin (Patel M., 2022). Fungi of this genus are opportunistic, meaning that they, like bacteria, are part of the natural flora of the oral cavity, but, as with bacteria, changes in the balanced microflora can lead to infection and disease (Sankari SL, Gayathri K, Balachander N, 2015). Smoking, dentures, dental caries, diabetes and cancer treatment are known to be factors that accelerate the disease process (Patel M., 2022). A wide range of treatment methods are currently known of this pathology. This study proposes an improvement of existing treatment methods, selecting the most suitable ones in each specific case.

Key words: oral candidiasis, probiotics, antifungal drugs, thrush, *Candida albicans*.

ВВЕДЕНИЕ. Кандидоз слизистой оболочки полости рта (КСОПР), обычно называемый «молочницей», охватывает инфекции языка и других участков слизистой оболочки полости рта и характеризуется избыточным ростом грибков и инвазией поверхностных тканей [1,2,3]. Кандидоз полости рта является одной из распространенных грибковых инфекций, поражает слизистую оболочку полости рта и вызывается главным образом видом *Candida albicans* [2, 4, 7].

Candida albicans была впервые выделена Bennet (1844) из мокроты больного туберкулезом [5, 10, 15]. *Candida albicans* входят в состав нормальной микрофлоры полости рта человека, от 30% до 50% людей являются носителями этого микроорганизма [8,9,11,20]. К предрасполагающим факторам, которые увеличивают риск возникновения кандидозной инфекции относят ксеростомию, местную травму, недоедание, использование антибиотиков широкого спектра действия, длительное пользование зубными протезами, а также ВИЧ-инфицированные [6, 19].

Противогрибковые препараты являются основным средством при лечении кандидоза ротовой полости у взрослых. Эти препараты предназначены для уничтожения или ингибирования роста грибка *Candida albicans*, вызывающего данное заболевание. При лечении кандидоза ротовой полости используют различные формы антифунгальных средств: гели, крема, растворы для полоскания рта и пероральные препараты.

Антифунгальные препараты, такие как нистатин, миконазол и клотримазол, часто успешно применяются для лечения кандидоза полости рта. Они показывают хорошие результаты в устранении клинических симптомов и лечении инфекции. Для достижения максимальной эффективности важно следовать рекомендациям врача и приему препаратов в соответствии с

предписаниями. Обычно курс лечения может варьироваться от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от тяжести инфекции [12, 13, 14, 15].

Несмотря на эффективность, КСОПР может рецидивировать у некоторых пациентов после завершения курса лечения. Это происходит из-за устойчивости грибка к препаратам или недостаточной продолжительности лечения. Стоит отметить, что в большинстве случаев антифунгальные препараты хорошо переносятся, однако возможны редкие случаи аллергических реакций или раздражения при местном применении [12, 16, 20].

В целом, антифунгальные препараты являются эффективным средством для лечения КСОПР. Однако в случае рецидивов или отсутствия эффективности препаратов может потребоваться консультация специалиста для корректировки лечебной тактики [16, 17, 18]. Традиционные методы лечения КСОПР имеют некоторые ограничения и недостатки, которые важно учитывать при их использовании:

1. Риск развития резистентности к антифунгальным препаратам.

Длительное и частое применение антифунгальных препаратов может способствовать развитию устойчивости грибкового патогена к данным препаратам. Это может привести к снижению эффективности лекарств и усложнить лечение.

2. Возможные побочные эффекты.

Хотя большинство антифунгальных препаратов обычно хорошо переносятся, некоторые пациенты могут испытывать побочные эффекты, такие как аллергические реакции, раздражения на месте применения, дисгармония микрофлоры в организме и др.

3. Ограниченная длительность лечения.

Краткосрочное воздействие: Некоторые курсы лечения антифунгальными препаратами ограничены по времени из-за риска побочных эффектов или возможного развития резистентности. Это может ограничить способность препаратов полностью исключить инфекцию.

4. Возможные рецидивы.

У некоторых пациентов после завершения курса лечения кандидоза полости рта может дать рецидив, особенно при недостаточной продолжительности или неполной эффективности лечения.

5. Неэффективность в борьбе с факторами, вызывающими кандидоз:

Традиционные методы лечения фокусируются на уничтожении грибка, но не всегда решают причину возникновения кандидоза, такую как нарушения иммунитета, прием антибиотиков, наличие хронических заболеваний и другие факторы. Пробиотики при употреблении в достаточном количестве,

оказывают положительное воздействие на организм, в том числе на микрофлору полости рта. Эти полезные бактерии способствуют укреплению здоровья и поддержанию баланса микрофлоры, что может иметь значительное влияние на общее состояние здоровья.

Виды пробиотиков:

1. **Lactobacillus.** Это один из самых известных родов пробиотических бактерий. *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus salivarius* некоторые из широко известных видов этого рода.

2. **Bifidobacterium.** Распространенный род пробиотиков, который включает *Bifidobacterium lactis*, *bifidum* и *longum*.

3. **Streptococcus.** Некоторые штаммы *Streptococcus* также могут иметь пробиотические свойства, в том числе *Streptococcus salivarius*.

Механизмы действия пробиотиков в микробиоте полости рта:

1. **Конкуренция с патогенами:** Пробиотики конкурируют с патогенными микроорганизмами за питательные вещества и пространство, что мешает колонизации патогенов.

2. **Производство антимикробных веществ:** Некоторые пробиотики способны производить антимикробные соединения, которые могут убивать или ингибировать рост патогенных бактерий и грибков.

3. **Модуляция иммунной системы:** Пробиотики могут воздействовать на иммунитет, помогая укрепить защитные функции организма и предотвращать развитие инфекций.

Потенциальное влияние на микрофлору полости рта:

· **Укрепление микробиоты:** Пробиотики могут помочь увеличить количество полезных бактерий в полости рта, что способствует поддержанию здоровой микробиоты.

· **Улучшение здоровья десен:** Пробиотики также могут оказывать благоприятное воздействие на состояние десен, уменьшая воспаление и поддерживая их здоровье.

Пробиотики представляют собой потенциально полезный инструмент для поддержания здоровья микробиоты полости рта. Однако необходимо проведение дальнейших исследований для более точного определения эффективности и оптимальных дозировок пробиотиков, а также для выяснения их конкретного воздействия на микробиоту полости рта в различных условиях и состояниях организма.

Пробиотики обладают потенциалом для модуляции иммунной реакции организма в полости рта при кандидозе. Их способность усиливать местный иммунитет, снижать воспаление и регулировать иммунный ответ делает их хорошим средством для лечения и профилактики кандидоза ротовой полости. Однако для более точного определения механизмов действия и оптимальных схем применения пробиотиков требуются дальнейшие исследования.

Использование пробиотиков для лечения кандидоза может иметь ряд потенциальных преимуществ перед традиционными методами лечения. Вот несколько из них:

1. Естественное воздействие: Пробиотики представляют собой естественные живые микроорганизмы, присутствующие в организме человека или природе. Их использование направлено на восстановление микробиоты полости рта и баланса полезных и вредоносных бактерий.

2. Меньшая вероятность развития резистентности: В отличие от антибиотиков, пробиотики меньше склонны к вызыванию резистентности у микроорганизмов, что означает, что их длительное использование менее вероятно приведет к тому, что патогенные бактерии разовьют устойчивость к пробиотикам.

3. Меньшая вероятность побочных эффектов: Пробиотики, как правило, хорошо переносятся организмом, и у пациентов, получающих пробиотики, отмечается меньшая частота побочных эффектов по сравнению с некоторыми традиционными методами лечения, такими как антибиотики.

4. Поддержка общего здоровья микрофлоры: Пробиотики способствуют не только лечению инфекции, но и поддерживают здоровье микрофлоры полости рта, что может иметь благоприятное воздействие на общее здоровье ротовой полости и организма в целом.

5. Возможность использования в качестве профилактики: Пробиотики также могут использоваться в качестве профилактического средства для предотвращения возникновения рецидивов кандидоза полости рта, снижения вероятности развития инфекции у подверженных групп населения.

Однако стоит отметить, что эффективность применения пробиотиков в лечении кандидоза полости рта требует дальнейших исследований для определения оптимальных штаммов пробиотиков, их дозировок и схем применения. Некоторые случаи кандидоза могут требовать комплексного подхода с использованием как пробиотиков, так и других методов лечения для достижения оптимальных результатов.

Цель исследования. Изучить роль применения пробиотиков в комплексной терапии орального кандидоза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

В ходе исследования нами было проведено обследование 50 больных с поставленным диагнозом кандидоз слизистой оболочки полости рта. В группу обследованных вошли пациенты в возрасте от 22 до 65 лет (средний возраст составил $54,3 \pm 1,8$ года).

Критериями включения пациентов в исследование явилось наличие клинически и микробиологически подтвержденного диагноза кандидоза СОПР, возраст - от 20 до 65 лет, информированное согласие пациента на проведение обследования. Критериями исключения явились: зубочелюстные аномалиями и деформации; протяженные дефекты зубных рядов; наличие ортодонтических аппаратов; наличие инфекционных заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекция, тяжелая сопутствующая патология, опухоли любой локализации; инфаркт миокарда, стенокардия напряжения III, IV; КСМ - II, III функциональных классов), наличие кардиостимулятора; эндокринная патология (сахарный диабет, тиреотоксикоз); наличие осложненного аллергологического анамнеза в отношении препаратов схемы лечения КПП СОПР; беременность и период лактации, а также отказ больного от обследования. При опросе больных уделяли внимание жалобам, характеру течения, давности заболевания, выявлению возможных причин возникновения КПП СОПР. Оценивали состояние СОПР, характер и наличие специфических элементов поражения, тяжесть воспалительно-деструктивных процессов в эпителии слизистой полости рта. Для подтверждения диагноза были взяты мазки для микробиологического исследования. Диагноз «кандидозный стоматит» выставлялся при наличии жалоб, клинической картины, количества грибов рода *Candida* при посеве >500 КОЕ/мл смыва с тампона, по результатам микроскопии мазка с наличием нитей псевдомицелия или 10–15 и более дрожжевых клеток в поле зрения [22].

Учитывая способ лечения пациентов случайным образом распределили на 2 группы. В основную группу вошло 27 человек (женщины – 12, мужчины – 15, средний возраст – $54,9 \pm 15,6$ года), а группу сравнения составили 23 человека (женщины – 13, мужчины – 10, средний возраст – $55,1 \pm 15,6$ года).

Пациентам группы сравнения проводилась только традиционная противогрибковая терапия, включавшая в себя назначение флуконазол содержащего препарата Фуцис по 150 мг внутрь, один раз в день, принимать в 1 и 3 день. А также назначались ирригации полости рта раствором антисептика Хлоргексидина.

Пациентам основной группы кроме базовой противогрибковой терапии, включающей прием препарата Фуцис (150 мг) один раз в день в первый и третий день лечения, назначали курс пробиотиков. Препаратом выбора был лекарственный препарат отечественного производства Бактолор. Назначали его по 1 саше 1 раз в день, предпочтительно на ночь перед сном. После приема пробиотика, рекомендуется не есть и не пить минимум 40 минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты микроскопического исследования мазков, взятых у пациентов обеих основной и контрольной групп показали присутствие грибов рода *Candida*, а также других микроорганизмов. Среди основных клинических признаков кандидоза слизистой оболочки ротовой полости на первом месте встречалась жалоба на обложенность языка – налет – у 92% обследованных. Боли и чувство жжения при приеме пищи отмечали соответственно 62% и 42% больных. Воспаление красной каймы губ и наличие эритем в углах рта обнаруживались у только у трети всех обследованных нами пациентов. С жалобами на трещины и сухость полости рта обратились почти половина из всех участвовавших в исследовании больных. Среднее значение результатов микроскопического исследования больных с диагнозом кандидоз слизистой оболочки полости рта составило 2600 ± 160 КОЕ/мл слюны. Учитывая, что в норме величина данного исследования не должна превышать 100 КОЕ/мл, полученные нами результаты говорят о наличии у обследованных нами пациентов диагноза кандидоз слизистой оболочки ротовой полости.

При бактериоскопическом исследовании после завершения курса лечения в мазках со слизистой оболочки полости рта у пациентов контрольной и основной групп грибы *Candida* определялись в единичных количествах, преимущественно - зрелые старые формы мицелия. Значительно уменьшилось присутствие других микроорганизмов, в основном обнаруживалась кокковая флора. Микробиологический метод исследования показал, что данное заболевание в большинстве случаев встречается в хроническом варианте течения. Сравнение показателей количества колониеобразующих единиц, выявляемых при бактериологическом исследовании, также убедительно показало целесообразность применения антиоксидантов. В группе контроля после курса стандартной терапии этот показатель снижался лишь до 860 ± 100 КОЕ, а в основной группе, пациенты которой дополнительно принимали антиоксиданты - до 500 ± 80 КОЕ ($p < 0,01$).

ОБСУЖДЕНИЕ

Микробиологический метод исследования показал, что данное заболевание в большинстве случаев встречается в хроническом варианте течения. Сравнение показателей количества колониеобразующих единиц, выявляемых при бактериологическом исследовании, также убедительно показало целесообразность применения пробиотиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наше исследование подтвердило положительное влияние применения пробиотиков в комплексной терапии больных с подтвержденным диагнозом кандидоз слизистой оболочки полости рта. Пробиотики представляют собой потенциально полезный инструмент для поддержания здоровья микробиоты полости рта, повышения скорости эпителизации тканей при диагнозе кандидоз полости рта и уменьшения количества случаев рецидива у пациентов с данным диагнозом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Халилова У. А., Тумаренко А. В., Скворцов В. В. Кандидоз полости рта и его локальная терапия //Медицинская сестра. – 2019. – Т. 21. – №. 7. – С. 16-21.
2. Хасанова, Л., Юнусходжаева, М., Рустамова, М. Комбинированная терапия кандидоза слизистой оболочки полости рта. //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2022.- 2(2), 22–24.
3. Юнусходжаева М., Рустамова М. Совершенствование принципов лечения пациентов с грибковым и бактериально-грибковым стоматитом под базисом съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 62-64.
4. Fakhim H, Vaezi A, Javidnia J, Nasri E, Mahdi D, Diba K, Badali H. Candida africana vulvovaginitis: Prevalence and geographical distribution. //J Mycol Med. 2020 Sep;30(3):100966.
5. Garcia-Cuesta C, Sarrion-Perez MG, Bagan JV. Current treatment of oral candidiasis: A literature review. J Clin Exp Dent.2014; 6(5):e576-82
6. Lewis MAO, Williams DW. Diagnosis and management of oral candidosis. //Br Dent J. 2017 Nov 10;223(9):675-681.
7. Manik A, Bahl R. A review on oral candidal infection. J Adv Med Dent Scie Res. 2017;5(3):54-57
8. Parslow BY, Thornton CR. Continuing Shifts in Epidemiology and Antifungal Susceptibility Highlight the Need for Improved Disease Management of Invasive Candidiasis. //Microorganisms. 2022 Jun 13;10(6):1208.
9. Patel M. Oral Cavity and Candida albicans: Colonisation to the Development of Infection. //Pathogens. 2022 Mar 10;11(3):335.
10. Patel PN, Sah P, Chandrashekar C, Vidyasagar S, Venkata Rao J, Tiwari M, Radhakrishnan R. Oral candidal speciation, virulence and antifungal

- susceptibility in type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Res Clin Pract.* 2017 Mar;125:10-19.
11. Patil A, Susmitha HR, Basappa S. Drug-induced Oral Candidiasis: A Case Report. *IJSS Case Reports & Reviews* 2016;2(12):1-4
 12. Peixoto LR, Rosalen PL, Ferreira GLS, et al. Antifungal activity, mode of action and anti-biofilm effects of *Laurus nobilis* Linnaeus essential oil against *Candida* spp. // *Arch Oral Biol.* 2017;73:179–185.
 13. Peng DS, Lo CH, Tseng YL, Kuo SL, Chiang CP, Chiang ML. Efficacy of oral nystatin treatment for patients with oral mucosal dysesthesia but without objective oral mucosal manifestations and necessity of *Candida* culture test before oral nystatin treatment. // *J Dent Sci.* 2022 Oct;17(4):1802-1813.
 14. Rautema R, Ramage G. Oral candidosis--clinical challenges of a biofilm disease. *Crit Rev Microbiol.* 2011 Nov;37(4):328-36.
 15. Richardson R, Antilla VJ. Suun hiivainfektoiden diagnostiikka ja hoitoperiaatteet [Diagnosis and treatment of oral candidosis]. // *Duodecim.* 2010;126(2):174-80.
 16. Rodero CF, Fioramonti Calixto GM, Cristina Dos Santos K, et al. Curcumin-loaded liquid crystalline systems for controlled drug release and improved treatment of vulvovaginal candidiasis. *Mol Pharm.* 2018;15(10):4491–4504.
 17. Romo JA, Pierce CG, Chaturvedi AK, Lazzell AL, McHardy SF, Saviile SP, Lopez-Ribot JL. Development of Anti-Virulence Approaches for Candidiasis via a Novel Series of Small-Molecule Inhibitors of *Candida albicans* Filamentation. *mBio.* 2017 Dec 5;8(6):e01991-17.
 18. Sankari SL, Gayathri K, Balachander N, et al. *Candida* in potentially malignant oral disorders. *J Pharm Bioall Sci.* 2015;7:S 162- 4.
 19. Singh A, Verma R, Murari A, et al. Oral candidiasis: An overview. *J Oral Maxillofac Pathol.* 2014;18:81-5.
 20. Williams D, Lewis M. Pathogenesis and treatment of oral candidiasis. *J Oral Microbiol.* 2011;3:1-11.